

ТУТ ДАРАХТИ ВА МЕВАСИНИНГ ХАЛҚ ХЎЖАЛИГИДА ҲАМДА ТАБОБАТИДА ТУТГАН ЎРНИ

Данияров Умирзак Тухтамурадович¹, Суванова Анзура Дусқораевна², Каримов
Ойбек Тоштемирович³, Қурбонов Дониёр Фахриддинович⁴

¹ТошДАУ "Ипакчилик ва тутчилик" кафедраси мудири, профессори, к.х.ф.д;

²ТошДАУ "Ипакчилик ва тутчилик" кафедраси ассистенти;

³ТошДАУ "Ипакчилик ва тутчилик" кафедраси ассистенти;

⁴Мустақил изланувчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15375877>

Аннотация. Инсонларнинг соғлиғи учун шифобаҳи ва истеъмолбон мевалардан Шотут ва Балхи тут дарахтларини мева боғларини ташиқил қилиш, меваларини етиштириш, асаб, анимия, босим, буйрак хасталиғи, милк шишиши, ангина касалликлари учун дори-дармон сифатида фойдаланиш ва мавсумдан ташиқари ойларда заруратдан келиб чиқиб консервалар тайёрлаш керак бўлади

Калим сўз: тут, морус, қора тут, тутнинг шифобаҳи хусусиятлари, тут мураббоси, оқ тут, тутни кўпайтириш, тут кўпайтириш, тут, тут дарахти, тутдан фойдаланиш, анъанавий тиббиётда тут тайёрлаш, тут экиш.

Аннотация. Для здоровья человека необходимо организовать сады шелковицы шотут и балх, выращивать их плоды, использовать их в качестве лекарств от нервных расстройств, анемии, гипертонии, заболеваний почек, опухолей десен, стенокардии, а также заготавливать консервы по мере необходимости в межсезонье.

Abstract. It is necessary to organize orchards of Shotut and Balkh mulberry trees, grow their fruits, use them as medicines for nervous disorders, anemia, high blood pressure, kidney disease, gum swelling, and angina, and to prepare canned fruits as needed during the off-season months.

Тут дарахти қадимий дарахтлардан ҳисобланиб ҳозирги вақтда Хитой халқ республикасида 626 000 га, Ҳиндистонда 280 000 га, Таиланд ва Бразилияда 35 000 гектардан зиёд майдонларда айнан навдор тутлар етиштирилмоқда. Тут дарахтини Эрон, Араб, Турк, Татар ва Кавказликлар "тут" номи билан юритганлар. Лотинча "Morus" авлоди, тутдошлар- Moraceal оиласига мансуб бўлган 35 та турни ўзида жамлаган ареаллар бўйича кенг тарқалган дарахтдир. Тарихий манбаларнинг кўрсатишича Қора тут (шотут) нинг ватани Эрон, Оқ тутники эса Хитой ҳисобланади. Тут дарахти узоқ умр кўрадиган кўп йиллик ўсимлик ҳисобланиб табиий шароитда 300-500 йил яшайди. Айрим шароитда бўйи 18-22 метрга етиб, танасининг йўғонлиғи 1,5 м, шох-шаббалари 15-18 метр кенгликкача ёйилган мева берадиган жуда катта тут дарахтларини учратиш мумкин. Лекин уларнинг ипак қуртларини озиклантириш мақсадида ҳар йил кесилиши оқибатида тут дарахтларининг ўртача умри 60-70 йилга тўғри келади. Тарихий манбаларга кўра тут дарахти 5000 йил илгари Хитойда тарқалиб, Ўрта Осиёда бундан 2000 йил олдин мавжуд бўлган.[1]

Республикамизда қишлоқ хўжалик соҳасини барқарор ривожланишини ва ялпи ишлаб чиқариш маҳсулотларини самарадорлигини ошириш бўйича Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев томонидан бир қатор фармойиш ва қарорлар

чиқарилмоқда. Бунинг исботи сифатида қишлоқ хўжалик соҳаси ичида ипакчилик тармоғини комплекс ривожлантириш ва қўллаб қувватлаш мақсадида 2017 йил 24 мартда Ф-4881-сонли Республика ипакчилик тармоғи қорхоналарини янада қўллаб-қувватлаш чора-тадбирлари тўғрисидаги фармойиши ва “Ўзбекипаксаноат” уюшмаси фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида 2017 йил 29 мартдаги ПҚ-2856-сонли қарорига мувофиқ, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 12 январдаги «Республикада ипакчилик саноатини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида» ги ПҚ-3472 – сонли, 2019 йил 20 январдаги «Республикада пиллачилик тармоғини жадал ривожлантиришни қўллаб-қувватлашга доир қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида» ги ПҚ-4047-сонли қарорларида белгиланган вазифалар ижросини ўз вақтида таъминлашда, республикада пиллачиликнинг озуқа базасини жадал ривожлантириш, Ўзпахтасаноат” АЖ таркибидаги ташкилотларга қарашли ипак қурти боқишга мўлжалланган иншоотлар “Ўзбекипаксаноат” уюшмаси таркибидаги ташкилотларга текин фойдаланиш ҳуқуқи асосида ўттиз йилдан кам бўлмаган муддатга фойдаланиш учун бериш, тутзор майдонларида янги қуриладиган ва ипак қурти боқишга мўлжалланган иншоотлар ер солиғи, мулк солиғи, ягона ер солиғи ҳамда қишлоқ хўжалиғи ва ўрмон хўжалиғи ишлаб чиқариши нобудгарчиликларининг ўрнини қоплаш бўйича тўловлардан ва “Ўзпахтасаноат” АЖ томонидан текин фойдаланиш ҳуқуқи асосида “Ўзбекипаксаноат” уюшмаси таркибидаги ташкилотларга фойдаланиш учун берилган ипак қурти боқишга мўлжалланган иншоотлар ер, мулк ва ижарачининг ижара ҳақи ҳисобланадиган фойда солиғидан озод этиш каби вазифалар белгилаб берилди

Тиббиёт бобокалони Абу Али Ибн Сино тут меваси ширасини оғиз-томоқ иллатларини, шишларини ҳамда чиллаширни даволашда, пешоб ҳайдовчи омил сифатида қўллаган. Балхи тутнинг сархил барг ширасини милкак (ангина) ва тиш оғриқларини қондиришда ишлатган. Ҳалқ тиббиётида Балхи тут меваси иситма хуружини камайтирувчи, кишига дармон бағишловчи, қон кўпайтирувчи сифатида қўлланган бўлса, пўстлоғидан тайёрланган қайнатма яраларни даволовчи, ўпкани юмшатувчи, балғам кўчирувчи, пешоб ҳайдовчи бўлиб хизмат қилади. Шотут меваси совуқликдир, уни жилон жийда меваси билан биргаликда бўғма ва қизилча хасталикларига малҳам бўлади. Оғиз бўшлиғи яллиғланиб яраланганда шотут мевасидан тайёрланган қайнатма билан чайилса, оғриққа таскинлик беради. Булардан ташқари Шотут ҳароратни пасайтирувчи, чанқоқ қолдирувчи бўлиши билан бирга буйрак фаолияти сустлигини яхшилашда ижобий натижа беради. Вьетнамда академик В.И.Филатов усули бўйича тут баргидан тайёрланган “Фамилол” дорисидан қичитма, бод ва тери касалликларини даволашда фойдаланилган. Шифокор Х.А.Базян юрак клапани касалланган ва юрак мускуллари яллиғланган беморларга ҳар куни 200-350 гр яхши пишган тут мевасини едириб, касалликни даволаган. Умуман олганда шотут ва балхи тутларнинг меваси, барги, пўстлоғи, илдизлари инсон саломатлиғи учун фойдали. [2]

1-расм. Тут меваси ва уруғи

Тут дарахтининг танаси жуда мустаҳкам ва чидамли, пардозлаганда жилва беради. Шунинг учун дурадгорликда мебеллар, ҳар хил асбоб-ускуналар ва мусикачиликда ҳар хил чолғу асбоблари ясалади. Тут ёғочини сувда бир неча йил ушлаб, сўнгра шамшод деб аталадиган жуда чидамли эластик тароқлар тайёрланади. Тут пўстлоғи пишиқ, қайилувчан ва унда дубил моддаси бўлиб, у ток новдаларини ва пайвандларини боғлашда ишлатилади. Шу билан бир қаторда пўстлоғидан қимматли ранг олиш мумкин. Новда ва шохларидан сават, замбил ва енгил стуллар тўқишда фойдаланилади. Лекин кейинги йилларда шунини афсус билан айтиш жоизки, ҳалқимиз томонидан яратилган ана шу ноёб тут навлари йўқ қилинмоқда.

Балхи тут тўпмеваси юмалоқ, оқ тусда, уруғсиз фақат вегетатив усулда кўпайтирилади. Бу асосан урғочи тут бўлса ҳам, баъзан бир дарахтнинг ўзида ҳам урғочи ҳам эркак гуллар учрайди. Уч плоид – $3x(2n=42)$ ли тут ҳисобланади. Новдаси кўнғир рангли бўлиб, новдаси ҳар томонга таралиб ва қисман пастга қараб ўсади. Ундаги барг бўғимларининг узунлиги 4.4 см, куртаклари юмалоқ ,тўқ кўнғир тусда бўлиб, катталиги 4.7 x 4.0 мм. Барги бошқа нав тутлардан фарқланиб, тўғарак шаклда, тўмтоқ учли ёки учсиз. Бинобарин, барг шаполоғининг бир ёки икки томони кўпинча ўйиқли баъзан яхлит барглари ҳам учрайди. Барги серэт, силлиқ, ялтироқ, тўқ яшил тусда қолади ва ёзда дағаллашиб қолади. Бу нав совуққа чидамли бўлиб, баргининг тўйимлилиқ даражаси айниқса , куртнинг 4-5 ёши учун жуда яхшидир.

Дарҳақиқат, Балхи тут икки жинсли новдаларида эркак гулларга нисбатан урғочилари кўп бўлади. Битта тўп гулда ҳам эркак ҳам урғочи гуллар ҳосил бўлиб гуллаш даври апрел ойининг бошларида ёки ўрталарида гуллай бошлайди. Агарда, Балхи тут тутзор қилиб ўстирилганда гектаридан 86-90 центнердан барг ҳосили олиш мумкин бўлади.

Меваси - думалоқ ёки думалоқ овал шаклда, қордек оппоқ – рангда катталиги 21.8 - 14.6 мм, мева бандининг узунлиги 2.7 мм, тўп меваси уруғсиз аммо, камдан-кам холларда тўп мевасининг пастки томонидан ривожланмаган уруғни учратиш мумкин. Оқ тутнинг меваси серсув, ширин эрта пишади. У юмшоқ, ерга тўкилган вақтда тезда эзилиб кетади.

Балхи тут меваси май ойининг охирларида пиша бошлайди ва июн ойининг ўрталарида тамом бўлади. Яхши етилган мевалар ҳатто шамолда ҳам тўкилиб кетади. Бу тутнинг меваси хўллигида исътемом қилинади.

Дарҳақиқат, меваси таркибида 81-84 % сув, 16.27 % эрувчан моддалар, 10.91 % қандлар, 0.59 % сахароза ва 1.46 % азот моддаси бўлади. Барги тўмтоқлиги билан бошқа навлардан ажралиб туради. Барг пластинкасининг томонлари кўпинча ўйиқли (баъзан яхлит барглар ҳам учрайди) қалин тўқ яшил рангда, устки томони силлиқ узунлиги 13-18 ва эни 12-17 см, четлари йирик тишли, битта баргнинг бирлиги 1.73-5.0 г бўлади. Барг банди кўкимтир яшил рангда, ингичка, сийрак тукли, узунлиги 4.7 см, энг асосийси Балхи тут совуққа чидамли дарахт ҳисобланади.

Бу нав халқ селекцияси йўли билан асосан меваси учун етиштирилган. Новдаси қўнғир рангли бўлиб, ҳар томонга таралиб ва қисман пастга қараб ўсади. Куртаклари юмалоқ, тўқ қўнғир тусда. Тўпмеваси юмалоқ, оқ тусда, уруғсиз фақат вегетатив усулда кўпайтирилади. Бу нав асосан урғочи тут бўлса ҳам, баъзан бир дарахтнинг ўзида ҳам урғочи ҳам эркак гуллар учрайди. Уч плоид - $3x(2n = 42)$ ли тут

Дарҳақиқат, Оқ тут иссиқлик, Шотут эса совуқликдир. Шотутнинг баргини ток ва қора анжир билан биргаликда ёмғир сувида қайнатиб олгандан кейин сочни қора ранга бўяшда ишлатилган экан. Меваси оғиз ва томоқда шишларнинг пайдо бўлишини тўхтатувчи дори, барги эса томоқ оғриғига даво ҳисобланади.

Бинобарин, майизи ва янги мевасидан олинган шарбат билан яра-чақаларни даволашда, қуюқ қилиб қайнатилган шарбати билан оғиз бўшлиғида пайдо бўладиган яралар, лаб ва тилдаги ёриқлар даволашда, баргидан сиқиб олинандиган шарбати эса тиш оғриғини қолдиришда ишлатилади деб таъриф беради.

Зотан, Шотутнинг мевасида қанд, бўёқ ва пектин моддалари углеводлар минерал тузлар, глюкоза, сахароза, фруктоза, олма, лимон, фосфор кислоталар, шунингдек темир моддалари бордир.

Мазасига кўра қулупнай, лимон, олма ва анжирнинг ўрнини босаладиган Шотут меваси исътемом қилинганда иштаха очилади.

Шотутнинг баргида ниҳоятда фойдали хусусиятлари бўлиб, унинг таркибида ошловчи моддалар С ва В 2 витаминлари бор. Масалан, қуритилган шотут баргини майдалаб, овқатга ёки қатикқа аралаштириб исътемом қилиш қанд касаллигида шифо бўлади. Шу жумладан, уни қайнатиб иситмаси бор ёки шамоллаган беморларга ичирилади. Меваси ва шарбатидан яллиғланишни даволашда фойдаланилади. Илдизи ва пўстлоғи жигар, қанд касалликлари учун шифобахш ҳисобланади. Меваси думалоқ шаклда бўлиб, оқ тутга нисбатан йирикроқ бўлади. Ранги тўқ, йирик уруғи қорамтир – бинафша рангда, сершира, хушбўй бўлади.

Шотут мевасини қуритиб узоқ вақт сақлаш мумкин бўлиб, янги терилган мевасидан саноатда турли хил кондитер маҳсулотлари шарбатли ичимликлар, витаминлар, кислоталар ва дори – дармонлар тайёрланади.

Айниқса, янги терилган Шотут мевасини узоқ вақт сақлаш учун уни авайлаб чайилади ва шакарга қорилади, кейин эса банкаларга солиниб, 10-15 минут мобайнида буғлатиб олинади ва қопқоғи зич қилиб беркитилади.

Бундай тайёрланган Шотут консерваларини узоқ вақтгача сақлаш мумкин. Шотут мевасининг иккинчи ва учинчи нав мевасидан вино тайёрлашда ишлатилади.

Олимлар маълумотларига қараганда бундай вино қизил ёқут рангда, ширин мазали, ўзига хос мазали ҳидга эга, олма ва олхўридан тайёрланган винога нисбатан мутахассислар томонидан юқори баҳоланган. Биологик нуқтаи назардан бу тур полиплоидлигининг юқорилиги билан ажралиб туради. Ундаги хромосомалар оқ тутга нисбатан 11 мартаба кўпдир.

Кимёвий тўزилиши (ҳўлликда), % ҳисобда	Тўт турлари		
	Оқ	Қора	Қизил
Сув	81.84	83.95	81.56
Эримайдиган моддалар	4.28	5.97	3.17
Эрувчан моддалар	16.27	10.28	15.07
Қандлар йиғиндиси	10.91	5.52	14.08
Инвертлашган қандлар	10.32	5.09	13.25
Сахароза	0.59	0.42	0.83
Кислоталилиги (олма кислотасига нисбатан)	0.62	0.83	0.94
Ошловчи моддалар	0.082	0.157	0.106
Клсчатка	1.67	2.68	1.08
Азотли моддалар	1.46	1.39	1.29
Кул	0.90	0.86	0.89
Фосфат кислотаси	0.120	0.116	0.098

Шу жумладан, Шотут ботаниклар, биохимиклар, генетиклар, селекционерлар ва тутчилик соҳасида ишлайдиган кишиларда катта қизиқиш уйғотади. Қора тут қадим замонлардан бери маълум бўлишига қарамадан шу вақтга қадар унинг ёввойи ҳолда ўсаётганлари учрамаган.

Дарҳақиқат, Шотут меваси йирик (4,0 см гача) зич, узунчоқ, овал шаклида қимизак ширин мева банди йирик бандидан ажралиши қийин. (1-жадвал)

Жадвал малумотларидан Оқ тут, қора тут ва қизил тут мевасининг кимёвий тузилишини ва бир биридан фарқ қилишини кўриши мумкин.

Шотут уруғи бошқа турдагиларга нисбатан 1.5-2 баробар йирикдир. Агар Шотутда 1000 та уруғнинг ўртача оғирлиги 2.5-2.6 г бўлса 1 г да 320 дона бўлади, оқ тут (Хасакда) эса 1.4-1.5 г ва 1 г да 700 тагача уруғ бўлади. Шотут уруғининг хажми 3.0 x 2.8 мм ва оқ тутнинг 2.0 x 1.8 ммга тўғри келади

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак инсонларнинг соғлиғи учун шифобахш ва истеъмолбоп мевалардан Шотут ва Балхи тут дарахтларини мева боғларини ташкил қилиш, меваларини етиштириш, асаб, анимия, босим, буйрак хасталиғи, милк шишиши, ангина касалликлари учун дори-дармон сифатида фойдаланиш ва мавсумдан ташқари ойлари заруратдан келиб чиқиб консервалар тайёрлаш керак бўлади

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. У.Абдуллаев "Тутчилик" Тошкент "меҳнат" нашриёти 1991 йил. 3-5 б
2. У.Кучкаров "Балхи ва Шотут"
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 29-март ПҚ-2856, 2018 йил 12-январь ПҚ-3472, 2018 йил 20-март ПҚ-3616, 2018 йил 20-август ПҚ-3910, 2018 йил 4-декабрь ПҚ-4047, 2019 йил 31 июлдаги ПҚ-4411, 2020 йил 17-январь ПҚ-4567 қарорлари.
4. К.Раҳмонбердиев, Ш.Муҳаммаджонова "Тут селекцияси" Меҳнат 1988 йил, 3-12 б
5. Жўраев.М, Умаров.Ш, Қўчқоров.Ў, Холматов.Д "Ўзбекистон Республикасида ташкил этилган тут навлари жаҳон коллекцияси таркибига кирувчи нав, шакл ва дурагай тутлар тавсифи" Тошкент 2010 йил, 3-9 б
6. Хиббимов.М, Ахмедов.Н Тутчилик Тошкент 2012 йил, 4-5 б